

ELEKTRON TIJORATDA BITIMLARNI IJRO ETISH TARTIBI VA XUSUSIYATLARI

Sanaqulova Madina Jamshid qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi

“Xalqaro tijorat” yo‘nalishi talabasi

Gmail: sanakulovamadina16@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10605033

Elektron bitim hozirgi vaqtda Internet jamiyatning kundalik hayotiga yuqori tezlik bilan kirib keldi va uning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Elektron tijoratning tez sur‘atlar bilan o‘sishi ushbu institutni nafaqat bozor va texnologik jihatlardan, balki huquqiy tartibga solish nuqtai nazaridan ham rivojlantirish zarurligini ko‘rsatdi. Tadbirkorlar va iste‘molchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi raqamli shaklda iste‘mol qilish jarayoniga xizmat qiladi.¹

Rossiya Federatsiyasining Fuqarolik kodeksi bitim qonun hujjatlarida yoki tomonlarning kelishuvida nazarda tutilgan har qanday shaklda tuzilishi mumkinligini belgilaydi. Elektron shaklda bitim elektron imzo bilan imzolangan elektron hujjatlarni almashish orqali tuzilishi mumkin. Shu o‘rinda, bitimlarni tuzish tartibini keltirib o‘tsak: Avvalo bitim tuzish taklifini shakllantirish va yo‘naltirish. Bitim tuzmoqchi bo‘lgan taraf boshqa tarafga bitimni elektron shaklda tuzish taklifini yuboradi. Taklif veb-sayt, elektron pochta, messenjerlar va boshqalar orqali yuborilishi mumkin. Keyingi bosqich bitim tuzish taklifini qabul qilish hisoblanadi. Taklif yuborilgan tomon taklifni elektron shaklda ham qabul qiladi. Taklifni qabul qilish bitimni tuzishga qaratilgan muayyan harakatlarni amalga oshirish orqali amalga oshirilishi mumkin, masalan, "buyurtma berish", "to‘lash" tugmachasini bosish va hokazo. Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv qabul qilingan paytdan boshlab tomonlar o‘rtasida huquq va majburiyatlar vujudga kelgan deb hisoblanadi. Elektron bitim- bu onlayn sotib olish va sotish jarayoni. Bu mablag‘lar va ma‘lumotlar elektron tarmoq orqali uzatiladigan biznes bitimi. Shunday qilib, jismoniy va raqamli mahsulotlarning barcha turlarini sotish va xizmatlar bitimning ikki ishtirokchisi o‘rtasida tashkil etiladi. Ushbu ishtirokchilarga qarab, elektron bitim bir necha turdagi bitimlarni o‘z ichiga oladi: Biznes uchun biznes (B2B) ; Mijozga xaridor (S2S)

Elektron bitim kompaniyalar va shaxslarga ushbu ulkan bozorga qo‘shilishga va har ikki tomon uchun ham katta afzalliklarga ega bo‘lgan savdo modelidan foydalangan holda o‘z bizneslarini rivojlantirishga imkon berdi. Ushbu biznes modelining asosiy foydasi bu qulaylikdir. Tijorat bitimlari tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida tuzilgan boshqa bitimlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Tijorat bitimlarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

Qulaylik va tezlik: Tijorat bitimlari istalgan vaqtda va istalgan joyda tuzilishi mumkin, bu esa bitim ishtirokchilariga vaqt va kuchni tejashga imkon beradi.

Iqtisodiy samaradorlik: Tijorat bitimlarini tuzish odatda boshqa bitimlarga qaraganda arzonroq.

Xavfsizlik: Tijorat operatsiyalari elektron imzo va boshqa xavfsizlik vositalari bilan himoyalangan bo‘lishi mumkin.

Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirishda subyektlarning ro‘li juda muhim hisoblanadi. Xususan, elektron tijorat subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartibga solish hamda

¹ Грибанов Ю.И. Цифровая трансформация социально-экономических систем на основе развития института сервисной интеграции: дис. д-ра экон. наук: Ю.И. Грибанов. – СанктПетербург, 2019. - 355 с. [Электронный ресурс] // URL: <https://unecon.ru/sites/default/files/dissgribanovui.pdf> (дата обращения: 15.03.2021).

elektron tijorat subyektlari tomonidan bitimlar tuzish tartibini, elektron tijoratda qo'llaniladigan elektron hujjatlar va xabarlarini saqlash tartibini belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-iyundagi "Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 185-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur hujjat elektron tijoratni amalga oshirishda eng zarur va muhim bo'lgan masalalarni tartibga solishi bilan boshqa normativ huquqiy hujjatlardan farq qiladi.

Jumladan, qarorda elektron tijorat tushunchasi, elektron savdo maydonchasi, elektron xabar, elektron vosita, elektron hujjat almashinuvi, elektron shartnoma, aksept, axborot tizimi, axborot vositachisi, axborot resursi, oferta, xaridor, sotuvchi, elektron tijorat ishtirokchisi kabi elektron tijoratning eng muhim atributlari komplekslashtirilgandir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2016-yildagi 185-son qarori bilan "Elektron tijoratni amalga oshirish qoidalarini" tasdiqlangan. Unda elektron tijoratda ishtirokchilar, axborot vositachisi, shu bilan birga xaridor tushunchalariga ta'rif berilgan. Unga asosan, "xaridor — pirovard iste'mol, tijorat maqsadlarida foydalanish, o'zining ishlab chiqarish-xo'jalik ehtiyojlari uchun axborot tizimlaridan foydalangan holda tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotib oluvchi jismoniy shaxs yoki tadbirkorlik faoliyati subyektlari (O'zbekiston Respublikasining rezidentlari va norezidentlari)".² Ushbu qaror ilovasida shuningdek, elektron tijoratni amalga oshirish sxemasi berilgan bo'lib, bu jarayon to'rt bosqichga bo'lingan.

Birinchi bosqichda, sotuvchi o'z axborot tizimida yoki axborot vositachisining savdo maydonchasida shartnoma shartlari mavjud bo'lgan ofertani joylashtiradi.

Ikkinchi bosqichda, xaridor ofertani uch xil yo'l bilan akseptaydi:

1. Elektron hujjatning elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanishini nazarda tutadigan elektron hujjat tarzida;
2. Matnida elektron tijorat ishtirokchisining roziligi bo'lgan elektron xabar tarzida akseptlash yo'li bilan;
3. Ofertada mavjud bo'lgan shartlarni bajarish bo'yicha harakatlarni sodir etish vositasida ofertani qabul qilish, elektron hujjatni tuzish.

Uchinchi bosqichda, xaridor to'lovni:

- a) bank plastik kartalaridan foydalangan holda to'lovlarni qabul qilish bo'yicha hisob-kitob terminalini qo'llash;
- b) shaxsiy kabinet orqali yoki chakana to'lovlar tizimi orqali mablag'larni bank plastik kartasiga o'tkazish;
- c) bank hisob raqamidan pul mablag'larini o'tkazish vositasida amalga oshirishi mumkin.

To'rtinchi bosqich, tovarlarni yetkazib berish, ishlarni bajarish, xizmatlarni ko'rsatish deb nomlanib, tovarni yetkazib berish:

- a) sotuvchining o'z transportida mustaqil ravishda;
- b) uchinchi shaxs orqali tovarlarni yetkazib berish xizmatlari ko'rsatish huquqiga ega;
- c) qonun hujjatlarida taqiqlanmagan yetkazib berishning boshqa usullari bilan amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasiga asosan, elektron tijorat subyektlari sifatida elektron tijorat ishtirokchilari hamda elektron tijorat

²Vazirlar Mahkamasining 02.06.2016 yildagi 185-sonqarori, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.08.2022-y., 09/22/471/0767-son)

operatorlari belgilangan. Shunga qaramay elektron tijoratning subyektlari elektron savdo munosabatlarida ishtirokiga qarab turlicha tasniflanadi. Masalan, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, jismoniy shaxslar bilan bir qatorda davlat organlari ham turli biznes modellarida elektron savdo munosabatlarini raqamli axborot vositalari orqali amalga oshirmoqchalar. Ushbu qonunning 8-moddasiga asosan, elektron tijorat sohasida sotuvchi sifatida: tovarlarni ulgurji sotuvchi yuridik shaxslar, tovarlarni chakana sotuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar ishtirok etadilar. Yuridik fanlar doktori, professor Sh. Ro'zinazarovning fikricha: "Elektron tijorat huquqi subyekt-ishtirokchilarini tasniflashda ularning elektron tijoratni amalga oshirishdagi roliga ko'ra, quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin: Bular jumlasiga elektron tijorat subyekt ishtirokchilari; axborot vositachilari; elektron tijoratni tashkiliy-huquqiy ta'minlash va subyekt-ishtirokchilar faoliyatini muvofiqlashtirish vazifasini bajaruvchi davlat organlari va nodavlat va notijorat tashkilotlari kiradi".³

Hindiston Respublikasining 2017-yildagi "Central Goods and Services Tax Act" hujjatiga asosan, elektron tijorat subyektlari 3 turga bo'lingan: sotib oluvchi, yetkazib beruvchi va operator.⁴ O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligiga muvofiq, elektron tijorat ishtirokchilarga sotuvchi hamda sotib oluvchi kiradi. Elektron tijorat ishtirokchisi sifatida yuridik va jismoniy shaxslar qatnashadilar va ular sotuvchi va xaridor deb nomlanadi. Elektron tijoratda sotuvchilar quyidagilardan iborat:

- Elektron savdo maydonchasida tovarlarni (ishlarni va xizmatlarni) chakana va (yoki) ulgurji sotish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;
- Elektron savdo maydonchasida tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) chakana sotish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi o'zini o'zi band qilgan shaxslardir.

Elektron tijorat huquqida ishtirok etuvchi huquq subyekti tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, turli davlatlar qonunchiligida butu shuncha har xil nomlar bilan ishlatilgan. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonunining 9-moddasida elektron tijorat ishtirokchilari elektron tijorat operatorlari deb atalib, jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek yuridik shaxs tashkil etmagan, Internet tarmog'ida yoki boshqa axborot tizimlarida, jumladan, elektron savdo maydonchalarida tovarlarni sotish yoki xizmatlar ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, shu jumladan Internet tarmog'i operatorlari, o'z veb-saytlarida yoki boshqa tarmoq xizmatlarida tovarlar sotadigan yoki xizmatlar ko'rsatadigan biznes operatorlari va boshqa operatorlar ushbu Qonunga muvofiq elektron tijorat operatorlari hisoblanadi.⁵

Hindiston qonunchiligiga ko'ra, elektron tijorat operatori elektron tijorat ishtirokchisi tushunchasidan farqlanadi. Elektron tijorat operatori elektron tijorat uchun raqamli yoki elektron obyekt yoki platformaga egalik qiluvchi, ishlaydigan yoki boshqaradigan shaxsni anglatadi. Elektron tijorat ishtirokchisi –bu Hindistonda tovarlarni sotadigan yoki xizmatlar ko'rsatadigan yoki ikkalasini, shu jumladan raqamli mahsulotlarni raqamli yoki elektron

³Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. Classification Of Types (Business Models) Of Electronic Commerce And Subjects Of Participants. Journal of Law Research. 2022, 8 vol., issue 2, pp.

⁴ Central Goods and Services Tax Act, 2017 Read more at: <https://taxguru.in/goods-and-service-tax/president-assents-central-goods-services-tax-act-2017.html> Copyright © Taxguru.in

⁵ ЗАКОН Китайской Народной Республики «Об электронной коммерции» (Принято на Пятом заседании Постоянного комитета 13-го Все китайского собрания народных представителей 31 августа 2018 г.)

obyekt yoki elektron tijorat platformasi orqali sotadigan shaxs”.⁶ Indoneziyada 2019-yilda GR 80-sonli “Elektron tizim orqali savdo to‘g‘risida”gi Hukumat qarori ishlab chiqilgan bo‘lib, unda elektron tijoratda ishtirok etuvchi shaxslar “Business actors” deb nomlanib.⁷ Bu ibora jismoniy va yuridik shaxslar, yuridik shaxs tashkil etmagan holda faoliyat yurituvchi mahalliy hamda xorijiy tadbirkorlarga nisbatan qo‘llanilgan. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytishimiz joizki, elektron tijorat bitimlarini amalga oshirishda subyektlar asosiy ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Грибанов Ю.И. Цифровая трансформация социально-экономических систем на основе развития института сервисной интеграции: дис. д-ра экон. наук: Ю.И. Грибанов. – СанктПетербург, 2019. - 355 с. [Электронный ресурс] // URL: <https://unecon.ru/sites/default/files/dissgribanovui.pdf> (дата обращения: 15.03.2021).
2. Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. Classification Of Types (Business Models) Of Electronic Commerce And Subjects Of Participants. Journal of Law Research. 2022, 8 vol., issue 2, pp.
3. Central Goods and Services Tax Act, 2017 Read more at: <https://taxguru.in/goods-and-service-tax/president-assents-central-goods-services-tax-act-2017.html> Copyright © Taxguru.in
4. ЗАКОН Китайской Народной Республики «Об электронной коммерции» (Принято на Пятом заседании Постоянного комитета 13-го Все китайского собрания народных представителей 31 августа 2018 г.)
5. Government Regulation No. 80 of 2019 on Trading Through Electronic Systems ("GR 80"), <https://www.bakermckenzie.com/en-/media/files/insight/publications/2019/12/ma-taxtrad--indonesia-now-has-a-specific-ecommerce-regulation-dece-2019.pdf>

⁶Batafsil: <https://taxguru.in/income-tax/tds-payment-e-commerce-operator-e-commerce-participant.html>

⁷ Government Regulation No. 80 of 2019 on Trading Through Electronic Systems ("GR 80"), <https://www.bakermckenzie.com/en-/media/files/insight/publications/2019/12/ma-taxtrad--indonesia-now-has-a-specific-ecommerce-regulation-dece-2019.pdf>